

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Ανοικτή Επιστήμη για όλα τα επιστημονικά πεδία
- Διάχυση και προστασία
- Δημοσίευση μιας διατριβής με ανοικτή πρόσβαση
- Εκδότες και ανοικτή πρόσβαση
- Κόστη δημοσίευσης
- Απήχηση περιοδικών και ποιότητα
- Αρπακτικά περιοδικά
- Αποθετήρια και κοινωνικά δίκτυα
- Ευαίσθητα δεδομένα
- Η νομοθεσία και τα ερευνητικά δεδομένα
- Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων
- Αποθετήρια δεδομένων
- Χρήση πηγαίου κώδικα από το διαδίκτυο
- Δημιουργία κοινότητας λογισμικού
- Προς νέες μορφές αξιολόγησης

Η Ανοικτή Επιστήμη «είναι το νέο πρότυπο πρακτικών, μέσων και συνεργασίας για την παραγωγή και διάθεση επιστημονικού έργου και αποτελεσμάτων της έρευνας, με άμεσο επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο»

και αποτελεί «κρίσιμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συνεργατικότητα, καθώς και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης».

Παρακάτω ακολουθούν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις ή επιφυλάξεις των ερευνητών αναφορικά με νομικές, τεχνικές και οικονομικές διαστάσεις της και ανοίγει μια συζήτηση που σας προσκαλεί να πάρετε μέρος.

Στον τομέα μου δεν εφαρμόζουμε την Ανοικτή Επιστήμη

Η Ανοικτή Επιστήμη ισχύει για όλα τα αποτελέσματα που παράγονται από την έρευνα: δεδομένα, κώδικες και λογισμικό, επιστημονικά αποτελέσματα. Βεβαίως, η φύση των αποτελεσμάτων και των μεθόδων της επιστημονικής επικοινωνίας ποικίλλει σημαντικά από τομέα σε τομέα. Για παράδειγμα, η έρευνα στην ιατρική και κοινωνιολογία περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα στα οποία δεν είναι εύκολο να δοθεί ανοικτή πρόσβαση. Σε άλλους τομείς, για να έχει κανείς πρόσβαση σε έγκριτα περιοδικά απαιτείται έλεγχος ταυτότητας κι αυτό δε συμβαδίζει με τα σημερινά πρότυπα ανοικτής πρόσβασης.

Αυτό σημαίνει ότι η Ανοικτή Επιστήμη δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Ανάλογα με τις μεθόδους επιστημονικής επικοινωνίας στον τομέα σας, μπορεί να προτιμάτε τη δημοσίευση σε ένα περιοδικό ανοικτής πρόσβασης ή την κατάθεση της εργασίας σας σε ένα ανοικτό αποθετήριο (open archive). Εάν δεν επιτρέπεται να διαθέσετε ευρέως τα δεδομένα σας στη μορφή με την οποία συλλέχθηκαν, μπορείτε να τα ανωνυμοποιήσετε και στη συνέχεια να τα διαθέσετε με ανοικτή πρόσβαση. Μια άλλη δυνατότητα είναι να τα διαμοιραστείτε με περιορισμένη πρόσβαση, βάσει σαφώς καθορισμένων πλαισίων, με άλλες ακαδημαϊκές ομάδες που είναι εξουσιοδοτημένες. Ακόμη, όταν η πλήρης ανοικτή πρόσβαση δεν είναι εφικτή, ο διαμοιρασμός μετά από ταυτοποίηση των χρηστών είναι ένας τρόπος προσέγγισης της Ανοικτής Επιστήμης.

Αν διαθέσω την επιστημονική μου εργασία με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, οποιοσδήποτε θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, χωρίς να με αναφέρει

Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να αποκτήσει εύκολα μια επιστημονική εργασία δεν σημαίνει ότι αυτή είναι λιγότερο προστατευμένη από μια άλλη που έχει περιορισμένη πρόσβαση. Το ελεύθερα διαθέσιμο περιεχόμενο στο διαδίκτυο διευκολύνει την απόδοση του έργου στον σωστό δημιουργό και την ομαλή εκτέλεση των λογισμικών κατά της λογοκλοπής. Όταν “ανεβάζετε” ένα σύνολο δεδομένων σε ένα αξιόπιστο αποθετήριο δεδομένων, επιτρέπεται να το συνδέσετε με ένα αναγνωριστικό, ώστε η συμβολή σας να αναφέρεται σωστά και να αναγνωρίζεται.

Κρατώντας κλειστή την εργασία σας πίσω από τεχνικά ή φυσικά εμπόδια σημαίνει ότι χάνετε αναγνωρισιμότητα, χωρίς απαραίτητα να αποφεύγετε τον κίνδυνο λογοκλοπής.

Αν διαθέσω τη διατριβή μου με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, δεν θα μπορέσω να τη δημοσιεύσω

Η κατάθεση της διατριβής σας σε ένα ανοικτό αποθετήριο είναι κάτι διαφορετικό από την τελική δημοσίευσή της με τροποποιήσεις.

Επιτρέποντας την ανοικτή πρόσβαση στη διατριβή σας, της προσδίδετε μεγαλύτερη ορατότητα και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη πιθανότητα δημοσίευσης. Πρόσφατες μελέτες σχετικά με την έκδοση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, που είχαν προηγουμένως αναρτηθεί σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, δείχνουν ότι οι εργασίες αυτές έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να δημοσιευθούν από εμπορικούς εκδότες (Ramirez κ. ά. 2012; Gilliam, C. και Daoutis, C. 2019).

Κάνοντας ευρύτερα γνωστή τη διατριβή σας την προωθείτε, ώστε να λάβει αναφορές και να επαναχρησιμοποιηθεί. Οι εκδότες μπορούν στη συνέχεια να σας βοηθήσουν να προβείτε σε κατάλληλες προσαρμογές και να την γράψετε εκ νέου, προκειμένου το έργο σας να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.

Η ανοικτή πρόσβαση είναι απειλή για ορισμένους εκδότες

Η ανοικτή πρόσβαση έχει επιφέρει αλλαγές σε πολλές δομές, συμβάλλοντας έτσι στην ποικιλομορφία των ακαδημαϊκών εκδόσεων. Τα νέα μοντέλα διανομής συνδυάζουν την ανοικτή πρόσβαση στις εκδοτικές πλατφόρμες με την εμπορευματοποίηση άλλων μορφών έκδοσης και πρόσθετων υπηρεσιών.

Υποδομές παρέχουν τη δυνατότητα δομημένης ψηφιακής διάχυσης και διευκολύνουν την κοινή χρήση και τη μείωση του κόστους.

Οι δημόσιες πολιτικές για την επιστημονική επικοινωνία αναπροσαρμόζονται διεθνώς. Στην Ελλάδα, σε συνέχεια και της πρωτοβουλίας του ▼ [Εθνικού Σχεδίου για την Ανοικτή Επιστήμη](#) (2020) που συντάχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας 14 φορέων έρευνας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενέκρινε τη ▼ [Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025](#), όπου περιλαμβάνονται διαστάσεις της Ανοικτής Επιστήμης σύμφωνα με αυτό. Προβλέπονται η ανοικτή πρόσβαση, η ενίσχυση των εθνικών υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών έρευνας, η διάθεση και επαναχρησιμοποίηση ερευνητικών δεδομένων που παράγονται από δημόσια χρηματοδότηση. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) από το 2019 συνάπτει συμφωνίες με διεθνείς εκδότες, που προβλέπουν δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης με μερική ή πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης. Οι ▼ [αναφορές προόδου](#) για τα προγράμματα αυτά δημοσιεύονται τακτικά με ευθύνη της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινωνίας του ΣΕΑΒ.

Εξάλλου, για να βρείτε ένα περιοδικό ή έναν εκδότη που δεσμεύεται για την Ανοικτή Επιστήμη, μπορείτε να συμβουλευτείτε και το ▼ [DOAJ](#) (Directory of Open Access Journals - Ευρετήριο Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης) ή το ▼ [DOAB](#) (Directory of Open Access Books - Ευρετήριο Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης) που απαριθμούν 20437 περιοδικά και περισσότερα από 79000 βιβλία αντίστοιχα.

Η ανοικτή πρόσβαση ενισχύει σημαντικά την προβολή των δημοσιεύσεων και δημιουργεί ευκαιρίες για ορισμένους ακαδημαϊκούς εκδότες.

Οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης είναι πολύ δαπανηρές για τον οργανισμό μου

Ορισμένοι εκδότες χρεώνουν τους ερευνητές ή τους οργανισμούς τους με το κόστος δημοσίευσης για την άμεση διάθεση του άρθρου τους σε ανοικτή πρόσβαση π.χ. Τέλη Επεξεργασίας Άρθρων (Article Processing Charges - APCs). Αυτές οι δαπάνες μπορεί να ανέλθουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ μόνο για ένα άρθρο. Προκειμένου να μειώσετε ή να εξαλείψετε αυτό το κόστος, διατηρώντας παράλληλα την ανοικτή πρόσβαση, μπορείτε:

- ✓ Να καταθέσετε μια προδημοσίευση του άρθρου σας όταν αυτό γίνει αποδεκτό (author's version) σε ένα ανοικτό αποθετήριο, αφού διαπραγματευτείτε με τους εκδότες. Ενημερωθείτε σχετικά με τη Στρατηγική Διατήρησης Δικαιωμάτων (Rights Retention Strategy) από το φυλλάδιο ▼ [Implementing the rights retention strategy for scientific publications](#).
- ✓ Να δημοσιεύσετε σε ένα περιοδικό της λεγόμενης “αδαμάντινης” ανοικτής πρόσβασης, το οποίο δεν χρεώνει τέλη στο συγγραφέα, εφόσον η χρηματοδότηση, αντίθετα με τη συνήθη πρακτική, εξασφαλίζεται μέσω διαφόρων συνεισφορών.
- ✓ Να δημοσιεύσετε σε ένα περιοδικό που χρεώνει τέλη δημοσίευσης σε “δίκαιη” τιμή. Τέτοια περιοδικά υπάρχουν σε όλους τους τομείς και απαριθμούνται στο ▼ [DOAJ](#).

Για καθεμία από τις παραπάνω επιλογές, υπάρχουν πολλές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης δεν θα επιβαρύνει τόσο πολύ τον οργανισμό σας.

Στον τομέα μου η επιλογή περιοδικού βασίζεται αποκλειστικά στον δείκτη απήχησης (impact factor)

Ο δείκτης απήχησης (Impact Factor - IF) είναι μόνο ένας στατιστικός δείκτης μεταξύ άλλων. Υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ του μέσου όρου του αριθμού αναφορών που λαμβάνει το περιοδικό και του αριθμού των άρθρων που δημοσιεύει σε δύο συνεχόμενα έτη. Αυτός όμως ο μέσος όρος δεν αντανάκλα τον αντίκτυπο ή την ποιότητα των άρθρων.

Ο δείκτης απήχησης διαφοροποιείται σημαντικά από τομέα σε τομέα. Το περιοδικό *Nature* για παράδειγμα έχει IF 49.9, το *Lancet* 79.1, ενώ το *Sociologie du Travail* 0.28, παρότι το καθένα από αυτά τα περιοδικά είναι καταξιωμένο στον επιστημονικό του χώρο.

Όταν επιλέγετε ένα περιοδικό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη μια σειρά από κριτήρια και ποιοτικούς δείκτες, όπως: Ποια είναι τα μέλη της συντακτικής επιτροπής; Ο εκδοτικός οίκος παρέχει διαδικασία ομότιμης κρίσης; Η διαδικασία της ομότιμης κρίσης περιγράφεται με σαφήνεια; Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης; Ποιο είναι το κόστος δημοσίευσης; Πόσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία έκδοσης; Το περιοδικό αναφέρεται σε κάποια γνωστή βιβλιογραφική βάση;

Η Ανοικτή Επιστήμη ενθαρρύνει την ανάπτυξη “αρπακτικών” περιοδικών

Είναι πιθανόν να έχετε λάβει κάποια πρόταση που προβλέπει άμεση δημοσίευση της εργασίας σας σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Το οικονομικό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί από ορισμένα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης βασίζεται στην πληρωμή του κόστους δημοσίευσης από τους συγγραφείς π.χ. τα Τέλη Επεξεργασίας Άρθρων (Article Processing Charges - APCs). Η ύπαρξη αυτού του μοντέλου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, έχει ενθαρρύνει την ανάπτυξη “αρπακτικών” περιοδικών με μοναδικό σκοπό το κέρδος.

Τα περισσότερα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης συνοδεύονται από εγγύηση ποιότητας και ομότιμη κρίση.

Εξετάστε τα κριτήρια ποιότητας κάθε επιστημονικού περιοδικού και εμπιστευθείτε εργαλεία όπως:

▼ [Think.Check.Submit](#) και ▼ [DOAJ](#).

Ως προς το διαμοιρασμό των δημοσιεύσεων, όλες οι πλατφόρμες είναι ίδιες και προτιμώ να χρησιμοποιώ τα ακαδημαϊκά κοινωνικά δίκτυα, όπως το ResearchGate ή το Academia

Οι ιστότοποι ακαδημαϊκής κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν τις συζητήσεις με άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Όμως, αυτές οι ιδιωτικές πλατφόρμες δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη διατήρηση όπως γίνεται με τους διακομιστές (servers) σε γνωστές διευθύνσεις, με τη διαφανή διαχείριση δεδομένων κτλ

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διάθεση των δημοσιεύσεων σε πλατφόρμες και αποθετήρια φορέων με αναμφισβήτητη αξιοπιστία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα διαθέτουν στην πλειοψηφία τους αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης όπου φιλοξενείται η ερευνητική παραγωγή τους και τα οποία διαχειρίζονται οι βιβλιοθήκες. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση ελληνικών ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διαχειρίζεται το ▼ [Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών](#), μια συλλογή με περισσότερες από 45.000 διατριβές των ελλήνων επιστημόνων και διαθέτει ▼ [πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων](#) ανοικτής πρόσβασης, κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Η διεπιστημονική πύλη ▼ [HEAL1000](#) του ΣΕΑΒ ξεκίνησε το 2023 και είναι μια νέα πλατφόρμα δημοσίευσης ανοικτής έρευνας στην αγγλική γλώσσα, η οποία αφορά τους ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων που είναι μέλη του. Υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε όλα τα στάδια της έρευνας για ανάγνωση, μεταφόρτωση και επανάχρηση και το κόστος για τους επιλέξιμους συγγραφείς καλύπτεται από τον ΣΕΑΒ.

Όταν καταθέτετε την εργασία σας σε ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης, λαμβάνετε έναν μόνιμο σύνδεσμο μεταφόρτωσης, τον οποίο μπορείτε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας και να διαμοιράζεστε στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν μπορώ να μοιραστώ τα ερευνητικά μου δεδομένα γιατί περιέχουν πολύ ευαίσθητες πληροφορίες

Την ανησυχία για την ευαισθησία των δεδομένων τους εξέφρασε το 30% των ερωτηθέντων σε διεθνή έρευνα (Simons et al. 2021). Η πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα περιορίζεται από εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, το επαγγελματικό απόρρητο, τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά, τα προσωπικά δεδομένα ή την προστασία επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πρακτικές κοινής χρήσης δεδομένων ενθαρρύνονται μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων.

Η αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου» είναι μια απάντηση σε αυτή την πρόκληση της περιορισμένης πρόσβασης. Η προσδοκία που εκφράζουν οι Ευρωπαίοι χρηματοδότες είναι να καταστήσουν τα ερευνητικά δεδομένα προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα. Για κάθε ερευνητικό έργο, αυτοί που παράγουν τα δεδομένα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον η φύση των παραγόμενων δεδομένων ή ο τρόπος παραγωγής τους δικαιολογούν τον περιορισμό της περαιτέρω χρήσης τους. Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, θα πρέπει να καθορίσετε ποια δεδομένα του έργου σας μπορούν να διατεθούν ευρέως, να διαμοιραστούν με περιορισμούς ή και να μην είναι διαθέσιμα σε περίπτωση νόμιμης εξαίρεσης.

Τα δεδομένα μου ανήκουν σε μένα

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων ή της "ιδιοκτησίας" των ερευνητικών δεδομένων δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Τα περισσότερα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας θεωρούνται, με νομικούς όρους, ως δημόσια δεδομένα. Όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/2024 και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Νόμο 4727/2020 (άρθρο 68), "τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ... εφόσον λαμβάνουν, εν όλω ή εν μέρει, δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσω θεματικού ή ιδρυματικού αποθετηρίου, από ερευνητές ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας".

Το ερευνητικό ίδρυμα είναι αυτό που αναγνωρίζεται ως παραγωγός των δεδομένων και όχι οι μεμονωμένοι ερευνητές. Ωστόσο, τα ερευνητικά ιδρύματα είναι θεματοφύλακες των δεδομένων μόνο στο βαθμό που ο νόμος τα υποχρεώνει να δημοσιοποιούν αμέσως τις πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις καθιστούν ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμες.

Αυτή η γενική αρχή - ανοικτά δεδομένα - υπόκειται ωστόσο σε νόμιμες εξαιρέσεις, όπως όταν πρόκειται για το επαγγελματικό απόρρητο, τα βιομηχανικά και εμπορικά μυστικά, τα προσωπικά δεδομένα, την προστασία επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων ή του περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία.

Αυτοί οι κανόνες δεν εμποδίζουν την αναγνώριση της προσωπικής σας συμβολής στη παραγωγή δεδομένων ούτε περιορίζουν το σεβασμό στην ακεραιότητα των αποτελεσμάτων σας. Όμως σας εμποδίζουν να προβάλετε τον ισχυρισμό: "αυτά τα δεδομένα ανήκουν σε μένα".

Ένα Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων απλώς θα αυξήσει τον φόρτο εργασίας μου χωρίς να με ωφελήσει

Το Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΣΔΔ) είναι ένα δομημένο και τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο συχνά είναι απαραίτητο, ή τουλάχιστον συνιστάται, από τους χρηματοδότες. Πριν από την έναρξη του ερευνητικού έργου είναι χρήσιμο, καθώς θα σας επιτρέψει να θέσετε τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με την αποθήκευση, την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διάχυση των δεδομένων σας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους και καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό θα σας βοηθήσει να προβλέψετε τις συνθήκες που απαιτούνται για την παροχή ανοικτής ή περιορισμένης πρόσβασης στα δεδομένα σας, όταν λήξει το έργο. Το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων εξ' ορισμού εξελίσσεται και μπορεί να επικαιροποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου.

Παρόλο που ένα ΣΔΔ μπορεί να συνεπάγεται περισσότερο κόπο, θα διαπιστώσετε ότι τελικά δίνει τη δυνατότητα σε όλη την ομάδα να διαχειρίζεται καλύτερα τα δεδομένα της και να έχει πρόσβαση σε αυτά και κατά τη διάρκεια και μετά την λήξη του έργου, ειδικά αν το σχέδιο έχει διαμορφωθεί με συνεργατικό τρόπο από την αρχή.

Στον τομέα μου δεν υπάρχει θεματικό αποθετήριο για να διαθέσω τα ερευνητικά μου δεδομένα

Πολλά εξειδικευμένα θεματικά αποθετήρια δεδομένων υπάρχουν και είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους όπως το [re3data](#). Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι υποδομές δημοσίευσης ανοικτής πρόσβασης ή κοινής χρήσης ερευνητικών δεδομένων. Εάν αυτό ισχύει για το δικό σας ερευνητικό πεδίο, τότε γενικά ή ιδρυματικά αποθετήρια δεδομένων μπορούν κάλλιστα να αποθηκεύσουν τα δικά σας ερευνητικά δεδομένα.

Οι εθνικές υποδομές που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα είναι το Εθνικό Αποθετήριο Ερευνητικών Δεδομένων ▼ [HARDMIN](#), που το διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η ▼ [Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων \(HELIX\)](#), μία κοινή προσπάθεια του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Σε κάθε περίπτωση, το αποθετήριο που θα επιλέξετε πρέπει να είναι αξιόπιστο, που σημαίνει ότι εξασφαλίζει τα κριτήρια της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων: ένα μοναδικό μόνιμο αναγνωριστικό, επαρκή περιγραφή των ερευνητικών δεδομένων προς επαναχρησιμοποίηση (μεταδεδομένα), επιλογή αδειών χρήσης, μοναδικά αναγνωριστικά όσων παράγουν δεδομένα και σαφείς κανόνες πρόσβασης, κ.τ.λ.

Ο κώδικας που διατίθεται στο διαδίκτυο είναι ελεύθερος δικαιωμάτων

Από νομικής πλευράς το λογισμικό εκλαμβάνεται ως διανοητικό έργο, προστατευόμενο από τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο,τιδήποτε δεν επιτρέπεται ρητά από την άδεια χρήσης λογισμικού, απαγορεύεται. Για να επιτραπεί οποιαδήποτε ενέργεια από τρίτο, όπως η αντιγραφή ενός λογισμικού από το διαδίκτυο, μεταφορώνοντας ή αποθηκεύοντας αντίγραφο του σε τοπικό υπολογιστή, η μεταγλώττισή του ή η εκτέλεση του κώδικα, πρέπει να υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Οι όροι χρήσης και επαναχρησιμοποίησης καθορίζονται συνήθως σε μια άδεια χρήσης, που επισυνάπτεται στο λογισμικό. Σε κάθε περίπτωση αναζητείστε την και συμμορφωθείτε με αυτήν.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον σύντομο οδηγό “Διαβατήριο για την Ανοικτή Επιστήμη” ή “Passport for Open Science” και ειδικότερα στην ενότητα που εξηγεί πώς να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια χρήσης για το έργο σας.

Θα δημιουργηθεί μια κοινότητα που θα συντηρεί το λογισμικό μου

Ο François Elie -ως ειδικός στο ελεύθερο λογισμικό - θέτει το εξής ζήτημα: "δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε πόρους μόνοι σας". Ωστόσο, για να συνεισφέρουν άλλοι στην ανάπτυξη του δικού σας λογισμικού, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα για αυτούς, για παράδειγμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να προκύπτει κάποια επιστημονική ή τεχνική αναγνώριση, κ.ο.κ. Για να διαχειριστείτε και να ενθαρρύνετε υποστηρικτές να προσέλθουν είτε μετά από αίτημά σας είτε αυθόρμητα, μπορείτε να προτείνετε έναν οδικό χάρτη και μια σειρά προϋποθέσεων, με τις οποίες θα αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους.

Η συντήρηση μιας δυναμικής κοινότητας προϋποθέτει πραγματική επένδυση, κάτι που να μπορεί να έχει διαχρονική αξία. Είναι ζήτημα οικοδόμησης μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης.

Η εμπλοκή μου στην Ανοικτή Επιστήμη θα έχει αρνητικές συνέπειες στην διαδικασία αξιολόγησης της έρευνάς μου

Η παροχή ανοικτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις σας, στα δεδομένα ή στους κώδικες απαιτεί χρόνο, και είναι μια προσπάθεια που, προς το παρόν, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η Διακήρυξη του Σαν Φρανσίσκο για την Αποτίμηση της Έρευνας ▼ [DORA](#) (2012), που υπογράφηκε από 2,568 οργανισμούς διεθνώς, αναγνωρίζει “την ανάγκη αξιολόγησης της έρευνας με κριτήριο την αξία της και όχι το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεται”. Προτείνει επίσης η αξιολόγηση της έρευνας να βασίζεται σε “ένα ευρύ φάσμα δεικτών απήχησης”, που

να είναι πιο ποιοτικοί και να λαμβάνουν περισσότερη υπόψη την ποικιλομορφία των επιστημονικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα η Συμφωνία για την Αναθεώρηση της Αξιολόγησης της Έρευνας ▼ [CoARA](#) (2022) έχει στόχο την αλλαγή στον τρόπο αποτίμησης της έρευνας, των ερευνητών και των ερευνητικών οργανισμών και συντονίζει αυτή την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την αναγνώριση διαφόρων ρόλων και επαγγελμάτων στην έρευνα και συνιστά την αποφυγή χρήσης του Journal Impact Factor και h-index. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει περισσότερα από 750 φορείς, μεταξύ των οποίων και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης όλο και συχνότερα περιλαμβάνονται ανάμεσα στα κριτήρια που τίθενται για την αξιολόγηση των ερευνητών και είναι υποχρεωτικές για την υλοποίηση έργων από τους περισσότερους χρηματοδότες, όπως ο Ορίζοντας Ευρώπη.

Σύντομα θα βρίσκεται κανείς σε μειονεκτική θέση εάν δεν “ανοίγει” τα ερευνητικά του αποτελέσματα. Υιοθετήστε λοιπόν τη συνήθεια να το κάνετε από τώρα και μην ξεχνάτε να αναφέρετε ό,τι έχετε παράξει (δεδομένα, κώδικα πηγής, κτλ) στο βιογραφικό σας σημείωμα. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανότερο να περιληφθούν στην αξιολόγησή σας

Πληροφορίες για την Ανοικτή Επιστήμη και την εφαρμογή της στην Ελλάδα καθώς και σχετικές δράσεις (συνέδρια, σεμινάρια κ.α.) μπορείτε να βρείτε στους ιστοτόπους:

της ▼ [Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη \(ΕΠΑΕ\)](#), της ▼ [Μονάδας Επιστημονικής Επικοινωνίας του ΣΕΑΒ](#) και

του ▼ [OpenAIRE στην Ελλάδα](#).

Πηγές

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ΕΚΤ <https://www.didaktorika.gr/eadd/>

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων, ΕΚΤ
<https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/index/>

HEAL1000, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών(ΣΕΑΒ)
<https://f1000research.com/heallink>

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(2020) <https://digitalstrategy.gov.gr/>

Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)
<https://www.hellenicopenscience.gr/>

Εθνικό Αποθετήριο Ερευνητικών Δεδομένων HARDMIN, ΣΕΑΒ <https://hardmin.heal-link.gr/>

Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη, ΕΠΑΕ (2020)
https://zenodo.org/records/3908953#.Xvs_3ygzY2y

Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων (HELIX) <https://hellenicdataservice.gr/>

Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας ΣΕΑΒ <https://scholarly.heal-link.gr/>

Νόμος 4727/2020. Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

https://diavgeia.gov.gr/legislationdocs/NOMOΘΕΣΙΑ/NOMOI/Nomos_4727_2020.pdf

OpenAIRE, Ελλάδα <https://www.openaire.eu/os-greece>

ΣΕΑΒ Συμφωνίες ανοικτής πρόσβασης <https://www.heal-link.gr//συμφωνίες-ανοικτής-πρόσβασης/>

CoARA <https://coara.eu/>

DOAJ <https://doaj.org/>

DORA, San Francisco declaration on research assessment <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-greek/>

Gilliam, C. and Daoutis, C. (2019) 'Can Openly Accessible E- Theses Be Published as Monographs? A Short Survey of Academic Publishers', *The Serials Librarian*, 75(1–4), pp. 5–12. doi: 10.1080/0361526X.2019.1589633.

Join the Debate. Ministry of Higher education and Research, French Committee for Open Science (2023). <https://www.ouvrirlascience.fr/join-the-debate/>

Implementing the rights retention strategy for scientific publications. Ministry of Higher education and Research, French Committee for Open Science (2022). <https://www.ouvrirlascience.fr/implementing-the-rights-retention-strategy-for-scientific-publications/>

Passport for Open Science, Ministry of Higher education and Research, French Committee for Open Science (2024). <https://www.ouvrirlascience.fr/passport-for-open-science-a-practical-guide-for-phd-students/>

Ramirez, M., Dalton, J., McMillan, G., Read, M., & Seamans, N. (2013). Do Open Access Electronic Theses and Dissertations Diminish Publishing Opportunities in the Social Sciences and Humanities? Findings from a 2011 Survey of Academic Publishers. *College & Research Libraries*, 74(4), 368-380. doi:<https://doi.org/10.5860/crl-356>

Re3data directory of multidisciplinary data warehouses. <https://www.re3data.org/>

Repository Finder, a pilot Project of the Enabling FAIR Data Project. <https://commons.datacite.org/repositories>

Think.Check.Submit <https://thinkchecksubmit.org/>

Σχετικά με τον οδηγό «**Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε**»:

☞ διατίθεται με ανοικτή άδεια

☞ βασίζεται στο ενημερωτικό έντυπο "Open Science. Join the debate" (2023) της σειράς «Passport for Open Science», μια πρωτοβουλία του Γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας <https://www.ouvri.lascience.fr/join-the-debate/>

☞ η μετάφραση, ο εμπλουτισμός και η προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από την ομάδα εργασίας για την "Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ανοικτή Επιστήμη" της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ).

Μετάφραση πρωτοτύπου:

Νίκη Βασιλάκη, Ιωάννα Ζορμπά, Τζωρτζίνα Κακλαμάνη, Βίκυ Ρηγάκου, Δήμητρα Σαρρή, Αργυρώ Φραντζή

Συντονισμός & επιμέλεια:

Κατερίνα Λενάκη, Αργυρώ Φραντζή

info@hellenicopenscience.gr

Απρίλιος 2024